

ОБОСНОВАНИЕ ИЗВЕСТКОВАНИЯ ПРУДОВ МАЯТНИКОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7311710>

Исакова Фариди Жазилбаевна

*Ташкентский государственный аграрный университет
Ассистент кафедры «Механизация сельского хозяйства и
автоматизация»*

Аннотация: Известкование пруда с рыбой — неотъемлемая часть ухода за водоемом. Потому что, во время эксплуатации водоема, из земли и воды постепенно вымывается известь. Известь нужно периодически добавлять, поскольку она выполняет функции, влияющие на развитие обитателей, на дезинфекцию воды, борется с паразитами обитающих на дне и в воде, помогает избавиться от ненужной сорной рыбы.

Ключевые слова: известь, рыбопродуктивность, зародыш, жабра, маятник, рН 9-10, зоопланктон.

Введение

Известкование воды — это в первую очередь создание правильной экологической атмосферы пруда. Известкование воды проводится для ускорения минерализации веществ и устранения кислой реакции грунта. Когда в пруде вода остается на зиму, **в ней накапливается большое количество отходов жизнедеятельности, таких как:** остатки корма, погибшие растения, зоопланктон, органические вещества, экскременты обитателей. Поэтому известкование пруда необходимо для улучшения качества воды, а также это помогает улучшить рыбопродуктивность. Известь принимает участие в формировании скелета у рыб, влияет на развитие зародышей и нормализует работу нервно-мышечного аппарата рыбы, также известь помогает предотвратить заболевания жабр рыбы.

На содержание в воде извести сильно влияют растения, обитающие в [пруды](#). К примеру, некоторые из них активно поглощают углекислоту, другие же — растворенную известь. При растворении извести, вода приобретает рН 9-10. рН 9-10 позволяет нейтрализовать все вредные соединения железа, магния, натрия, меди и калия. Особенно опасны соединения железа, они, попадая в жабры перекрывают дыхание.

Растения в пруду поглощают известь во время развития и выделяют ее после отмирания. Поэтому, в некоторых случаях достаточно активизирующего известкования, а в других обязательно использовать

дополнительное удобрение. В виде побочного, но полезного действия идет добавление кальция в воду, так как, во время отлова значительная часть кальция изымается из пруда.

Количество вносимых в пруд удобрений в кг/га						
Дата внесения удобрений	супер фосфат	известь	навоз	водная растительность и веточные удобрения	в кг/га	В процентах (%)
10/IV	3	3	20	40	66	2
20/IV	4,5	4,5	30	60	99	3
1/V	7,5	7,5	50	100	165	5
10/V	15	15	100	200	330	10
20/V	50	30	200	400	660	20
1/VI	30	30	200	400	660	20
10/VI	30	30	200	400	660	20
20/VI	15	15	100	200	330	10
1/VII	7,5	7,5	50	100	165	5
10/VII	4,5	4,5	30	60	99	3
20/VII	3	3	20	40	66	2

Для определения необходимого количества извести нужно учесть следующие факторы:

- сухое ложе или с водой;
- с рыбой или после отлова;
- какие донные отложения имеются;

- наличие и виды растений;
- исходное качество воды.

Известкование прудов производят два раза в год, с мая по июнь за 2-3 дня перед внесением [азотно-фосфорных удобрений](#). Известкование нужно производить при температуре воздуха 1°С.

Рисунок-1. Устройство для выдачи извести. 1- бункер; 2- опоры; 3- приемник для извести; 4- резиновая прокладка; 5- полусфера; 6- маятник; 7- шайба; 8-отверстие.

Как показывает практика, внесение извести в пруд маятниковым устройством эффективен и экономичен. Устройство работает как маятниковый кормораздатчик. К тому же устройство удобно тем, что можно также, вносить лекарственные и дезинфицирующие препараты.

Устройство устанавливается в пруду под водой на опорах. Установка состоит из бункера с приемником для извести и на дне бункера расположены маятники. В приемник накладывают известь и в бункер наливают воду, так образуется известковое молоко. Рыба подходит и воздействует на маятники и из отверстий известь выливается в воду. В зависимости от того требуется ли рыбам известь или нет, они либо подходят и воздействует на маятники, либо прекращают это делать.

Вывод

Расчет расхода извести на каждый пруд должен производиться с учетом множества факторов. Переизбыток также плох, как и недостаток вещества. Проводить известкование водоема с большей дозировкой опасно, поскольку может погибнуть не только зоопланктон и паразиты,

но и сама рыба. Поэтому, внесение извести маятниковым способом безопасен для рыб.

Список использованной литературы

1. Astanakulov Komil Dulliyevich, Kurbanov Fazliddin Kulmamatovich, Isakova Farida Jazilbaevna. (2020). Substantiation Of The Operating Mode Of The Pendulum Feeder. THE AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, Volume-02, Issue 11, 110-115.

2.Фарида ИСАКОВА, Фазлиддин ҚУРБОНОВ (2021), МЕХАНИЗАЦИЯЛАШГАН БАЛИҚЧИЛИК САНОАТИНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШНИ АСОСЛАШ. AGRO ILM, 1-ilova (71), 116- 117.

3.Фазлиддин ҚУРБОНОВ, Фарида ИСАКОВА. (2021), АКВАМАДАНИЯТДА БАЛИҚЛАРНИ АВТОМАТИК ОЗИҚЛАНТИРИШНИ ҚЎЛЛАШ. AGRO ILM, 2-ilova (72), 61- 63.

4. K D Astanakulov, F J Isakova, F K Kurbonov. (2021), SELECTION OF THE DIAMETER OF THE GRANULATOR MATRIX DEPENDING ON THE AGE AND WEIGHT OF THE FISH AND ITS ANALYSIS. EPRA International Journal of Multidisciplinary research, Volume: 7, Issue: 9, 440-443.

5. Фарида ИСАКОВА (2022). МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ КОРМЛЕНИЯ РЫБ. ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИ, № 3. 34-35.

6.Фарида ИСАКОВА (2022). ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ РЫБЫ. АГРО ИЛМ, № 3 (81), 53- 55.

7. Isakova Farida Jazilbaevna. (2022). MECHANIZATION OF FISH FEEDING PROCESSES. “WORLD SCIENTIFIC RESEARCH JOURNAL” international electronic journal, Volume-4, Issue-1, 144-146.

8. Исакова Фарида Жазилбаевна (2022). ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО КОРМЛЕНИЯ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КАЧЕСТВЕННОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ. Международный научный журнал “Научный импульс”, № 2 (100) Часть 1, 514- 518.